

QAT'IYMAS NEYRON TO'RLARINI O'QITISH VA ULARNI GIBRID KLASSIFIKATORLARI

Tojimatov Isroil Nurmamatovich

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
israiltojimatov@gmail.com

Mahliyoxon G'aniyeva Ramizbek qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
ganiyevaoyilham@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11197934>

Annotatsiya

Ushbu maqola Sun'iy intellekt sohasida qat'iymas mantiqning qo'llanilishi va uning asosiy operatorlari haqida tushuncha beradi. Maqolada qat'iymas mantiqning kelib chiqishi, uning asosiy mantiqiy operatorlari va bu operatorlarning Sun'iy intellekt tizimlarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, qat'iymas neyron tarmoqlari va gibrid klassifikatorlarning o'ziga xos xususiyatlari va ularning amaliyotdagi afzalliklari yoritiladi. Maqola, murakkab va noaniq ma'lumotlar bilan ishlashda qat'iymas mantiqning qo'llanilishi orqali Sun'iy intellektning samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: qat'iymas mantiq, Sun'iy intellekt, qat'iymas operatorlar, qat'iymas neyron tarmoqlari, gibrid klassifikatorlar, ma'lumotlar tahlili, qaror qabul qilish tizimlari, noaniq ma'lumotlar bilan ishlash.

Annotation

This article provides an understanding of the application of deterministic logic and its main operators in the field of Artificial Intelligence. The article analyzes the origin of non-deterministic logic, its main logical operators and the use of these operators in Artificial Intelligence systems. Also, specific features of non-deterministic neural networks and hybrid classifiers and their advantages in practice will be covered. The article shows ways to increase the effectiveness of Artificial Intelligence through the use of non-deterministic logic in working with complex and uncertain data.

Keywords: fuzzy logic, artificial intelligence, fuzzy operators, fuzzy neural networks, hybrid classifiers, data analysis, decision-making systems, working with uncertain data.

Аннотация

Эта статья дает понимание применения детерминированной логики и ее основных операторов в области искусственного интеллекта. В статье анализируется происхождение недетерминированной логики, ее основные

логические операторы и использование этих операторов в системах искусственного интеллекта. Также будут рассмотрены особенности недетерминированных нейронных сетей и гибридных классификаторов и их преимущества на практике. В статье показаны пути повышения эффективности искусственного интеллекта за счет использования недетерминированной логики в работе со сложными и неопределенными данными.

Ключевые слова: нечеткая логика, искусственный интеллект, нечеткие операторы, нечеткие нейронные сети, гибридные классификаторы, анализ данных, системы принятия решений, работа с неопределенными данными.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga, Sun'iy intellekt (SI) sohasida yangi yondashuvlar va texnologiyalar doimiy ravishda o'rganilmoqda va ishlab chiqilmoqda. Qat'iymas mantiq, an'anaviy mantiqiy tizimlarning cheklanganligini yengib o'tishga qodir bo'lgan, ayniqsa murakkab va noaniq ma'lumotlarni qayta ishlashda juda samarali bo'lgan yondashuvlardan biridir. Bu maqola Qat'iymas mantiqiy operatorlarning Sun'iy intellekt sohasidagi ahamiyati va qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Qat'iymas mantiq, 1965 yilda Lotfi Zadeh tomonidan taqdim etilgan bo'lib, an'anaviy mantiq tizimlarining qat'iy "ha" yoki "yo'q" qiymatlari o'rniga, haqiqatning turli darajalarini qabul qiladi. Qat'iymas mantiqda, haqiqat qiymati nol va bir orasidagi istalgan qiymatni qabul qilishi mumkin, bu esa turli xil real dunyo vaziyatlarini aniqroq ifodalash imkonini beradi.

Qat'iymas mantiqda uch asosiy operator mavjud: AND (VA), OR (YOKI), va NOT (Yo'q). Har biri turli xil qoidalarga asoslanadi va murakkab mantiqiy tushunchalarni soddalashtirishda muhim ro'l o'ynaydi:

AND (VA) Operatori: Bu operator ikki shartning haqiqat darajalarining minimalini oladi. Masalan, agar A darajasi 0.7 va B darajasi 0.5 bo'lsa, "A VA B"ning haqiqat darajasi 0.5 bo'ladi.

OR (YOKI) Operatori: Bu operator ikki shartning haqiqat darajalarining maksimalini oladi. Masalan, agar A darajasi 0.7 va B darajasi 0.5 bo'lsa, "A YOKI B"ning haqiqat darajasi 0.7 bo'ladi.

NOT (Yo'q) Operatori: Bu operator bir shartning haqiqat darajasini teskarilaydi. Masalan, agar A darajasi 0.7 bo'lsa, "NOT A"ning haqiqat darajasi 0.3 bo'ladi.

Qat'iymas operatorlar turli sohalarda qo'llaniladi. Masalan, qaror qabul qilish tizimlarida, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarida, va ma'lumotlarni

tahlil qilishda. Ular murakkab va noaniq ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyatiga ega bo'lib, aniq va ishonchli qarorlarni qabul qilish imkonini beradi.

Qat'iyas mantiq va uning operatorlari, Sun'iy intellekt sohasida yangi imkoniyatlar ochib, murakkab muammolarni hal qilishda yordam beradi. Bu operatorlar SI tizimlarining samaradorligini oshirishga va yanada aniqroq va moslashuvchan yechimlarni taklif qilishga imkon beradi. Qat'iyas mantiqning keng qo'llanilishi kelajakda yanada kengaytirilishi kutilmoqda, bu esa texnologik innovatsiyalarning yangi bosqichini belgilaydi.

Neyron tarmoqlarining rivojlanishi Sun'iy intellekt (SI) sohasidagi eng muhim yutuqlardan biri hisoblanadi. Ular ko'p qirrali muammolarni hal qilishda qo'llaniladi, lekin ularning qo'llanilish doirasi va samaradorligini oshirish uchun Qat'iyas neyron tarmoqlari joriy etilgan. Qat'iyas neyron tarmoqlari an'anaviy neyron tarmoqlaridan farq qiladi, chunki ular Qat'iyas mantiqni qo'llaydi va shu bilan noaniq va murakkab ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini kengaytiradi. Ushbu maqola Qat'iyas neyron tarmoqlarini o'qitishning usullari va ularning afzalliklarini yoritadi.

Qat'iyas neyron tarmoqlari, an'anaviy tarmoqlardan farqli o'laroq, kirish va chiqish qiymatlari sifatida 0 va 1 o'rniga 0 dan 1 gacha bo'lgan haqiqat qiymatlarini qabul qiladi. Bu tarmoqlar, masalan, Qat'iyas mantiqiy operatorlar yordamida murakkab funksiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Qat'iyas neyron tarmoqlarini o'qitish jarayoni quyidagi asosiy qadamlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni Tahlil Qilish: Qat'iyas tarmoqlarni o'qitishdan oldin, ma'lumotlar to'plami tahlil qilinadi va tarmoqqa kiritiladigan formatga keltiriladi.
2. Tarmoq Me'morchiligi: Qat'iyas neyron tarmoqlarini loyihalashda turli xil qatlam va neyronlar soni, shuningdek ularning bog'lanish turlari belgilanadi.
3. O'qitish Algoritmari: Gradient descent kabi algoritmlar yordamida tarmoq vaznlarini optimallashtirish amalga oshiriladi. Bunda, Qat'iyas mantiqiy operatorlar va funksiyalar tarmoqning har bir neyronida ishlatiladi.
4. Natijalarni Baholash va Optimallashtirish: O'qitilgan tarmoqning samaradorligini baholash va zarur bo'lganda parametrlarni sozlash yoki qo'shimcha o'qitish orqali tarmoqni yanada optimallashtirish.

Qat'iyas neyron tarmoqlarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: Murakkab Ma'lumotlar Bilan Ishlash: Noaniqliklar va murakkabliklar mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan samarali ishlash qobiliyati.

Moslashuvchanlik: Har xil turdagi ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, masalan, tasvirlar, matnlar va ovozli ma'lumotlar.

Aniqroq Natijalar: An'anaviy tarmoqlarga qaraganda murakkab vaziyatlarda yanada aniqroq natijalarni ta'minlash.

Qat'iyimas neyron tarmoqlarining rivojlanishi va keng qo'llanilishi Sun'iy intellekt sohasida katta yutuqlarni va'da qiladi. Ular turli xil sohalarda, jumladan ma'lumotlar tahlili, avtomatik qaror qabul qilish tizimlari va boshqaruv tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Qat'iyimas neyron tarmoqlarini yanada rivojlantirish va optimallashtirish bu sohani kelajakda yanada ilg'or qiladi.

Sun'iy intellekt sohasidagi ilg'or texnologiyalardan biri Qat'iyimas gibrid klassifikatorlardir. Bu klassifikatorlar Qat'iyimas mantiq va turli xil o'rganish usullarini birlashtiradi, bu esa ularni murakkab va noaniq ma'lumotlar bilan ishlashda juda samarali qiladi. Ushbu maqola Qat'iyimas gibrid klassifikatorlarning asoslari, qo'llanilishi va ularning Sun'iy intellekt sohasidagi ahamiyatini yoritadi.

Qat'iyimas gibrid klassifikatorlarning asoslari.

Qat'iyimas gibrid klassifikatorlar, an'anaviy klassifikatsiya usullari bilan bir qatorda, Qat'iyimas mantiqiy operatorlar va algoritmlardan foydalanadi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv orqali, klassifikatorlar noaniqlik va murakkabliklarni samaraliroq boshqara oladi va yanada aniqroq natijalar beradi.

Qat'iyimas gibrid klassifikatorlarni ishlab chiqish jarayonini quyidagi asosiy qadamlar tashkil etadi:

1. Ma'lumotlarni tahlil qilish va tayyorlash: Klassifikatsiya uchun ma'lumotlarni to'plamoq, tozalash va tahlil qilish.
2. Klassifikatsiya algoritmlarini tanlash: Turli xil klassifikatsiya algoritmlari (masalan, qaror daraxtlari, neyron tarmoqlari) va qat'iyimas mantiqiy operatorlar tanlanadi.
3. Ma'lumotlarni o'rganish va modelni o'qitish: Tanlangan algoritmlar yordamida ma'lumotlar to'plami bo'yicha model o'qitiladi.
4. Natijalarni sinovdan o'tkazish va baholash: O'qitilgan modelni sinovdan o'tkazish va uning samaradorligini baholash.

Qat'iyimas gibrid klassifikatorlarning afzalliklari.

Qat'iyimas gibrid klassifikatorlarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Aniqroq Natijalar: Turli xil o'rganish usullarining afzalliklarini birlashtirish orqali yanada aniqroq natijalar olish.

Moslashuvchanlik: Turli xil ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, masalan, matnlar, rasm va ovoz.

Murakkab Ma'lumotlar Bilan Ishlash: Noaniqliklar va murakkabliklar mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan samarali ishlash.

Qat'iyas gibrid klassifikatorlar, Sun'iy intellekt sohasida katta ahamiyatga ega bo'lib, ular noaniqliklar va murakkabliklar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu klassifikatorlar turli sohalarida, jumladan ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish tizimlari va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Kelajakda ushbu texnologiyalar yanada rivojlanib, Sun'iy intellektning ko'plab sohalarida yangi imkoniyatlar ochib berishi kutilmoqda.

Qat'iyas mantiqning Sun'iy intellekt sohasidagi qo'llanilishi, murakkab va noaniq ma'lumotlar bilan samarali ishlash imkoniyatini yaratadi. Qat'iyas mantiqiy operatorlar, neyron tarmoqlari va gibrid klassifikatorlar yordamida tizimlarning aniqroq va moslashuvchan yechimlarni taklif etish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Qat'iyas mantiq, an'anaviy mantiqiy tizimlarni kengaytirish orqali, real dunyo muammolarini hal qilishda yanada samarali yondashuvlarni taqdim etadi. Kelajakda, ushbu texnologiyalarning yanada rivojlanishi va keng qo'llanilishi Sun'iy intellekt sohasida yangi imkoniyatlar ochib berishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zadeh, L.A. "Fuzzy sets." Information and control 8.3 (1965): 338353.
2. Klir, G.J., & Yuan, B. "Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications." PrenticeHall, Inc., 1995.
3. Jang, J.S.R., Sun, C.T., & Mizutani, E. "Neurofuzzy and soft computinga computational approach to learning and machine intelligence." IEEE Transactions on Automatic Control, 1997.
4. Kacprzyk, J., & Pedrycz, W. (eds.). "Springer Handbook of Computational Intelligence." Springer, Berlin, Heidelberg, 2015.
5. Mendel, J.M. "Uncertain RuleBased Fuzzy Logic Systems: Introduction and New Directions." Prentice Hall PTR, 2001.
6. Ross, T.J. "Fuzzy Logic with Engineering Applications." Wiley, 2010.
7. Zadeh, L.A. "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I." Information sciences 8.3 (1975): 199249.
8. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.

9. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
10. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
11. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
12. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
13. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
14. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
15. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
16. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
17. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
18. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
19. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.